

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК: 81'373.43

Горбач Н.Л.
Кальченко Т. М.
Бортник Ю. М.

Харківський національний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13337623>

ВІЙСЬКОВІ ТА ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ І ЖАРГОНІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Horbach N. L.
Kalchenko T. M.
Bortnyk Y. M.

Kharkiv National University of Internal Affairs

MILITARY AND POLITICAL NEOLOGISMS AND JARGON IN THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE

Анотація:

У цій статті досліджується зріст військових та політичних неологізмів і жаргонізмів під час російсько-української війни та їх вплив на сучасну українську мову. Підкреслюється, що війна здійснила революцію у вигляді лібералізації української мови, що призвело до величезної кількості появи в мовленні семантичних неологізмів та, на жаль, жаргонізмів і навіть нецензурної лексики, яка частково втратила нецензурне значення.

Abstract

This article examines the growth of military and political neologisms and jargon during the Russian-Ukrainian war and their impact on the modern Ukrainian language. It is emphasized that the war revolutionized the Ukrainian language in the form of liberalization, which led to a huge number of semantic neologisms and, unfortunately, jargon and even vulgar vocabulary that partially lost its vulgar meaning.

Ключові слова: військові та політичні неологізми, жаргонізми, сучасність, українська мова.

Keywords: military and political neologisms, jargon, modernity, the Ukrainian language.

Мова постійно поповнюється, і швидкість її поповнення часто залежить від подій, що відбуваються в країні. У періоди найбільшої активності політичного життя приплив нових слів особливо збільшується. Збагачення словникового запасу і поява нових значень у словах мови - це історично неминучий процес, оскільки в кожен період свого розвитку мова відповідає потребам певного суспільства як у спілкуванні, так і в закріпленні результатів когнітивної діяльності людей.

У сучасній лінгвістиці термін "неологізм" визначається як нове слово або словосполучення, створене для найменування нового або вже існуючого поняття. Неологізми відрізняються від інших слів за такими критеріями: іменним (нове слово або вже існуюче використовується для найменування конкретного поняття чи явища.); хронологічним (неологізм існує в певний період часу в історії мови та суспільства); психолінгвістичним (усвідомлення та сприйняття носіями мови новизни певного слова чи виразу); локалізованим (сфера використання новотвору); психолінгвістичним (усвідомлення та сприйняття носіями мови новизни певного слова або виразу); локалізованим (сфера використання новотвору); локалізацією (сфера використання новотвору).

Неологізми військової та політичної сфери останнього десятиліття стали предметом дослідження українських і зарубіжних лінгвістів (Левченко 2019; Ткач, Вед 2018; Благоева 2007; Поталуй, Ширшикова 2016; Wilson 2008 та ін.), адже 2004-2005 роки внесли глобальні зміни в життя країни, що не могло не відобразитися на лексичному складі мови у вигляді збагачення його неологізмами.

Перша, "помаранчева" революція, принесла низку семантичних неологізмів, що виникають унаслідок присвоєння нових значень уже відомим словам. Так слово *майдан* отримало значення *протест, революція; майданівець - протестувальник*. Ці слова облетіли весь світ і транслітерацією відобразилися в багатьох тлумачних словниках світових держав. У 2013 р. рейтинг найпопулярніших слів очолили *тітушки, бімба, йолка та батя*.

Слово *карусель* втратило своє первісне значення і набуло значення *фальсифікації під час голосування*. Нове значення отримали слова *вата* і *ватник*. Значення слова *ватник* - це людина, зомбована ЗМІ, яка не думає. Спочатку *ватниками* були електоратом Януковича, а потім слово розширило своє значення до збірного образу всіх, хто підтримує "руський мир". Причому слово *ватник*, має ще й соціальне значення, адже ватники - це неосвічені й

недалекі люди, які займаються непрофесійною працею.

Нових можливостей семантичної сполучуваності набуло слово

сотня, що спочатку вживається з прикметником *козацька*. Наприклад, словосполучення "Небесна сотня" - це збірна назва загиблих під час кривавих подій на Майдані в лютому 2014 року. Вулиця Інститутська, на якій відбувалися ці події, була перейменована на вулицю "Небесної сотні".

З 2014 року, моменту захоплення Криму і вторгнення на Донбас, частина військових семантичних неологізмів, окрім образних і експресивних, виконують також кодовану функцію, що найчастіше покликана завуалювати значення деяких понять і реалій:

нора - підземелля;

кікімора - камуфляжний костюм;

маслюки - патрони;

проліски - осколки мін, витягнутих із людського тіла;

кабанчик - гаубичний снаряд;

зашивати - з'єднати силові дроти з певним військовим пристроєм;

демілітаризувати - знищувати військову техніку та ворогів.

Повномасштабна війна в Україні, розпочата Росією 24 лютого 2022 року, свідчить про значну активізацію створення та швидке проникнення значного прошарку військових неологізмів у загальну мову. Російсько-українська війна здійснила невелику революцію у вигляді лібералізації української мови. Нового значення набули вже звичні лексичні одиниці, що призвело до величезної кількості появи в мовленні семантичних неологізмів.

Наприклад:

бандероль – посилка з України: вантаж 200;

пташка - дрон, літак, вертоліт;

орки - назва однієї з рас, зазначеної Толкієном у його романі "Володар перстнів". Представники цієї раси представлені як дуже потворні, агресивні та злісні монстри, які підпалюють і вбивають інших. Місце, де живуть орки, називається Мордор, що є однією з назв, які застосовують українці щодо росіян;

паляниця - слово-пароль, що слугує для розпізнавання диверсантів;

тероборона - спеціальні військові заходи, організовані у воєнний час для боротьби з ворогом, зокрема розвідувально-диверсійними групами;

бавовна- для росіян вибух - це "хлопок" (наголос на другому складі), а для України - назва тканини рослинного походження, бавовна. Тож тепер у соціальних мережах усі звуки від вибухів через "паління" на російських військових об'єктах називають бавовною;

приліт - влучання російської ракети в будинки та цивільні об'єкти. Якщо низка семантичних неологізмів існують в англійській мові за допомогою транслітерації, то слово "приліт" можна перекласти лише описово;

балалайка (летюча), *мопед* (повітряний) - іранський дрон-камікадзе, яким росіяни обстрілюють Україну;

селітра - пропагандистська брехня;

за поребриком (поребрик - вузький невеликий камінь, яким відокремлюють доріжку в парку і зону, де росте трава) - у Росії;

мінус (відходи) - снаряди, які запускають у напрямку противника;

пакети – тела мертвих росіян.

Нове значення в російській мові з'явилося у слова *крин* (рос. укроп), яке спочатку не асоціювалося із зеленню, хоча потім на шевронах наших військових почали зображати цю рослину.

Рашизм (*Rashism*) - це англійська вимова слова *Russia*, що вживається як у російській, так і в українській мовах. Воно позначає ідеологію російського агресивного шовінізму, спрямованого на викорінення української державності та української нації. Це слово широко використовується у ЗМІ та в повсякденному житті - не тільки в Україні, а й у Європі та США. На думку деяких експертів, уперше його вжив у 1990-х роках Джохар Дудаєв, який був на той час президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Він охарактеризував "рашизм" як ультраправу ідеологію, що ґрунтується на ненависті, шовінізмі, абездуховності та крайній жорстокості. Інші датували появу цього слова майже двома десятиліттями пізніше - серпнем 2008 року, під час російсько-грузинської війни. Однак усі експерти зійшлися на думці, що його використання поширилося після лютевого вторгнення Росії в Україну. Верховна рада України ввела слово "рашизм" у законодавство, ухваливши постанову "Про використання політичним режимом Російської Федерації ідеології рашизму, засудження принципів і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких". Український парламент звернувся до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів зарубіжних країн із закликом підтримати засудження ідеології, політики і практики расизму.

Цікавим є факт появи нових лексичних одиниць в *Urban Dictionary*, словнику англійських сленгових слів і виразів. Наприклад, "bledina" (українське "блідина") означає російські ракетні удари, за допомогою яких оголошується повітряна тривога.

Також у словнику слів і фраз *Urban Dictionary* з'явилося нове слово "ukrained" (його можна перекласти як "українізуватися").

На сьогоднішній день ми є свідками активної жаргонізації мови, широкої присутності в ній арготизмів і нецензурних вульгаризмів. Використання, досить активне, нецензурної лексики в Україні під час війни відзначила навіть зарубіжна преса. Так, британська газета *The Guardian* помітила відхилення від "традиційних цінностей" в Україні. Треба зауважити, що нецензурні слова з'являлися в медійному просторі ще з 2014 року - коли Москва

анексувала Крим і почала гібридну війну на Донбасі. Тоді фанати харківського футбольного клубу "Металіст" запустили наспів "Путін х**ло!", який набув миттєвої популярності. Нині його співають активно і на акціях, і на стадіонах, і на вечірках - причому не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Але з початком відкритої широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика була ніби легалізована і частково втратила нецензурне значення. Відома фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному моря, який на вимогу здатися, яка пролунала з російського військового корабля – послав той корабель «нах*й». Ця фраза стала мемом. Навіть «Укрпошта» випустила марку присвячену даній події.

У перші дні війни майже всі дорожні знаки мали однаковий сенс, вказуючи напрямок руху російських військ - «На х*й».

Сьогодні ж нецензурна лексика лунає на українських телеканалах, в соцмережі та ЗМІ.

Для української мови не характерне вживання матюків. Вони мають російське, а не традиційно українське походження, і тому не варто з Росією воювати російською зброєю. Як казала Ліна Костенко «Мабуть чогось такого подібного в цілому

світі немає. Мова солов'їна, а тьохкають чортзна-що». Журналісти Радіо Свободи мають думку, що війна винесла на поверхню глибокі емоції і вони, після перемоги, нормалізуються. Але деякі речі вже стали національною міфологією. утвердилися у загальній мові.

Список літератури:

1. Bauer L. 1983. English Word-formation. Cambridge University Press.

Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А.П.Гриценка. — 3-тє вид. — К., 2002

2. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. К., 1986.

3. Levchenko T.M. Jargon vocabulary in military topics of the modern Ukrainian press. Scientific Bulletin of the International Humanitarian

University. Series: Philology. No 39(3) 2019.

4. <https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-viyana-matyuky-netsenzurna-leksyka-ruskiy-korabl/31887525.html>

5. <https://suspilne.media/242449-spravznogo-avtora-frazi-pro-rosijskij-korabel-povernuli-z-rosijskogo-polonu-mvs/>